

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN JR. EN G. J. JACOBS; BESLECHTE
GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE JR.,
W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN JR., Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS. S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPEL,
— PROF. Dr. N. J. POLAK, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER —

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY | UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TESSELSCHAD STR 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600 | TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz. 145
Ingezonden mededeeling inzake Jean Gustave Schoup	„ 145
Business Research (Slot)	„ 146
Harvard Bureau of Business Research door Prof. G. F. Doriot	
De Statistiek op de T. O. P. A.	„ 149
door Mr. Dr. J. H. van Zanten	
Buitenlandsche stemmen over het accountantscongres	„ 151
door Jac. H. Kramer	
Internationaal Accountantscongres, Amsterdam 1926	„ 152
Vervolg tweeden werkdag door L. Polak	
Uit en voor de praktijk	„ 155
Red. Abr. Mey en James Polak Opgave No. 31 (Controle van een betonbouwonder- neming) — Uitwerking en beoordeeling opgave No. 29 (Controle van een onderlinge levensverzekeringmaat- schappij)	
Najaarsexamen van het Nederlandsch Instituut van Ac- countants Accountancy B	159
Ontvangen boekwerken	„ 160

VAN DE REDACTIETAFEL

Naar aanleiding van het artikel van den heer R. A. Dijkker in het September-nummer over „De onderteekening van de balansen van levensverzekeringmaatschappijen, in verband met de berekening van het bedrag der loopende verplichtingen” ontvingen wij een drietal artikelen. Wij stellen ons voor deze stukken alle in één nummer te plaatsen, gevolgd door het antwoord aan de inzenders.

Verder moeten wij berichten, dat de heer J. Koster zich heeft genoodzaakt gezien wegens tijdsgebrek af te treden als Rubriek-redacteur voor „Literatuur”. Het is ons aangenaam, dat wij den heer M. M. Deen Jr. bereid hebben gevonden om met den heer G. J. Jacobs de Redactie dezer rubriek op zich te nemen.

Tenslotte verheugt het ons, te kunnen mededeelen, dat de vermeerdering van het materiaal voor de Rubriek „Uit het Buitenland” uitbreiding der Redactie voor die afdeling noodig heeft gemaakt en de heeren J. E. Erdman en C. J. Meyer, beiden, evenals de heer Deen, lid van het N.I.V.A., onze uitnoodiging, om voortaan, met den heer Jac. H. Kramer, genoemde Rubriek te verzorgen, hebben aangenomen.

INGEZONDEN MEDEDEELING

Van den Nederlandschen Bond van Accountants ontvangen wij het verzoek, tot plaatsing der onderstaande mededeeling, welke ook ter publicatie gezonden werd aan alle Vereenigingen, die aan het Accountantscongres 1926 hebben deelgenomen.

Tegen een zekeren Jean Gustave Schoup, zich noemende Dr. J. G. Schoup en zich uitgevende voor Chartered Accountant, is door het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Accountants een klacht bij den Officier van Justitie te Amsterdam ingediend wegens gebruikmaking van valsche diploma's.

Twee door hem overgelegde diploma's, een doctorsbul van de Leuvense Universiteit en een certificaat van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales, zijn na onderzoek gebleken valsche te zijn.

Gelijktijdig is namens het Institute of Chartered Accountants een klacht ingediend.

Het is mogelijk, dat de aangeklaagde inmiddels naar het buitenland is uitgeweken.

Collega's wordt verzocht op hunne hoede te zijn.

Het adres van het Secretariaat van den Nederlandschen Bond van Accountants is: Weteringschans 175, Amsterdam.